

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Muxamadovna T.M., Djamshitovna K.M., Narzullayevna QS San'at o'quvchilarning dunyoqarashini shakllantirishning muhim omili sifatida //O'rta Yevropa ilmiy axborotnomasi . 2021.– T. 11.
2. Narzullaevna K.S., Nilufar T. Qog'oz va karton bilan ishlash texnologiyasi darslarini o'tkazish metodikasi //ACADEMICIA: AN XALQARO KO'P TARMOQLI TADQIQOTLAR JURNALI .– 2021. – T. 11. - yo'q. 1. - S. 588-596.
3. Narzullaevna K.S. (2021). Barkamol avlodni shakllantirishda ta'lim jarayonining o'rni va zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish usullari.
4. Olloqova O'g'iljon, M. (2022). Fonetik bilimlar orqali o'quvchilarning pragmatic kompetensiyasini rivojlantirish. Ilmiy tadqiqotlar va rivojlanish tendentsiyalari xalqaro jurnali, 6 (6), 1541-1545.
5. Qurbonova S.N., Abdullayeva F. TARBIYA DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH //Scientific progress. - 2021. - T. 2. - yo'q. 6. - B. 1030-1035.
6. Qurbonova Sh.N. _ Ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiya va ularningqo'llanishi //“ Pedagogik mahorat ” Maxsus son. –T., 2020. -102 b.
7. Qurbonova S. San'at talabalarning dunyoqarashini shakllantirishning muhim omili sifatida // ILMYIY MARKAZ Nashrlar (buxdu . uz). - 2020. - T. 1.
8. Qurbonova S. (2021). Barkamol avlodni shakllanishida Talim jarayonini orni va unda zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan yubor yo'llari . MARKAZ ILMYIY nashrlar (buxdu.uz), 8(8).
9. Qurbonova Shoira Narzullayevna. (2023). TEXNOLOGIYA FANINI O'QITISHNING DIDAKTIK TAMOYILLARI VA ULARNING MOHIYATI. Ustozlar Uchun, 16(1), 327–331.
10. Samadovna R.Z., Narzullayevna K.S., Ergashevna S.G. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi // Tanqidiy sharhlar jurnali. - 2020. - T. 7. – № 6. - S. _ 485-491 .
11. Tourbanova S.N. & qizi Razzoqova N.B. (2022). Barkamol avlodni shakllantirishda ta'lim jaray onining o'rni va unda zamonaviy o'qitish texnologiyalaridan foydalanish o'llari. Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya: Nazariy va amaly izlanishlar, 1(10), 84-88.
12. YARASHOV, M. (2023). Raqamli texnologiyalarning ta'lim tizimidagi o'rni. *markaz ilmiy nashrlar (buxdu . uz), 30 (30). z), 30 (30).*

BOSHLANGICH SINIF O'QUVCHILARIDA IQTISODIY SAVODXONLIKNI OSHIRISHDA TAYANCH KOMPETENSIYALARNING SHAKLLANTIRILISHI

Narzieva Dilorom Botirovna

*Buxoro davlat universiteti maktabgacha ta'lim kafedrasida tadqiqotchisi
Buxoro shahar 67-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori*

Annotatsiya: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch va fanga oid adabiy-nutqiy va badiiy asarlarni tahlil qilish, boshlangich sinf o'quvchilarida iqtisodiy savodxonlikni oshirishda tayanch kompetensiyalarining shakllantirilishi ham bugungi kunda muhim vazifa sanaladi. Shu nuqtai nazardan, ushbu maqolada iqtisodiy bilim berish masalalariga oid fikrlar bildirilgan.

Tayanch so'zlar: jamiyat, kafolat, qadriyat, kasbiy qobiliyat, tejamkorlik, intellektual, iqtisodiy, madaniy, salohiyat.

Zamonaviy jamiyat hayotining barcha jabhalarida yuz berayotgan o'zgarishlar doimo o'zgarib turadigan, murakkab va qarama-qarshi sharoitlarda yosh avlodni hayot va mehnatga tayyorlash muammosini birinchi o'ringa qo'ymoqda va iqtisodiy ta'lim tizimi oldiga yangi vazifalarni qo'yish zarurligini belgilab bermoqda. Ularni yangilashning asosiy prinsipi – naqd pul yo'nalishi, uning ta'lim va ijodiy salohiyati. Ushbu tamoyilning amalga oshirilishi shaxsning yanada rivojlanishi uchun muayyan kafolatlar yaratishga imkon beradi va o'quvchilarning yanada muvaffaqiyatli ijtimoiy moslashuviga yordam beradi.

Ta'lim mamlakatning axloqiy, intellektual, iqtisodiy va madaniy salohiyatini belgilaydi, u o'z mohiyatiga ko'ra kelajakka qaratilgan.

Ta'lim o'z hayotini umuminsoniy qadriyatlar, axloqiy me'yorlar asosida mustaqil va ongli ravishda qurishga qodir, ijtimoiy mas'uliyatni his qila oladigan, shaxsiy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan yuksak, kasbiy qobiliyat va vijdonli shaxsni shakllantirishni belgilaydi. Ishlash, o'zini va boshqa odamlarni hurmat qilish.

Hozirgi vaqtda ta'lim sohasidagi islohotlarning quyidagi yo'nalishlarining muhimligi ta'kidlanmoqda: ta'limni insonparvarlashtirish, bir xillikni rad etish, o'zgaruvchan shaxsga yo'naltirilgan ta'limga o'tish, ta'lim sifatini oshirish muhim omil hisoblanadi.

1-4 sinflarda "Konstitutsiya alifbosi", "Dinlar tarixidan umumiy tushunchalar", "Iqtisod va soliq alifbosi", "Salomatlik darslari", "Tejamkorlik saboqlari" kabi fanlarning sodda elementlari o'qish fani mazmuniga, ya'ni mavzular kesimida singdirib o'qitilishi ko'zda tutilgan. Shuning uchun amaliy-tajriba va sinov mashqlarida kundalik faoliyatda shaxsiy, oilaviy va iqtisodiy vaziyatlarga, jumladan, tejamkorlikka, mehnatni yengillashtirish va samaradorligini oshirishga, savdo-sotiq bilan bog'liq hamda sodda algoritmlarni kundalik vaziyatlarda qo'llay olishga bog'liq bo'lgan masalalar yechilishi lozim. Dasturda fanni chuqurlashtirilib o'qitiladigan 2-3-4 sinflar (A1+) uchun mavzularga ajratilgan soatlar va kompetensiya elementlari alohida ko'rsatilgan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch va fanga oid adabiy-nutqiy va badiiy asarlarni tahlil qilish kompetensiyalarning shakllantirilishi ham belgilab berilgan. O'zbekiston Respublikasida ta'limning uzluksizligi, uzviyligi, o'quvchi shaxsi va qiziqishlari ustuvorligidan kelib chiqib, ularning yosh xususiyatlariga mos ravishda o'qish fanidan quyidagi tayanch kompetensiyalar shakllantiriladi.

Boshlang'ich ta'lim ta'lim oluvchilarda umumiy o'rta ta'limni davom ettirish uchun zarur bo'lgan savodxonlik, bilim, malaka va ko'nikmalar asoslarini shakllantirishga qaratilgan.

Maktab o'quvchilarining iqtisodiy ta'limi sohasida tadqiqotlarni talab qilgan bir qator ob'ektiv sabablar qatorida quyidagilar ajralib turadi, ta'limning yangi sifatiga bo'lgan ijtimoiy ehtiyojni, shaxsning shakllanishi va rivojlanishiga maqsadli ta'sir ko'rsatishning psixologik-pedagogik ehtiyojini, ularning tizimida eng samarali o'qitish usullarini tanlash zarurligini ta'kidlash.

Zamonaviy bolalar iqtisodiy hayotga ancha erta, ko'pincha zarur iqtisodiy bilim va ko'nikmalarsiz kiradilar. Iqtisodiy tafakkurning rivojlanmaganligi, o'quvchilarning hayot va mehnatga yetarli darajada tayyorlanmaganligi, boshlang'ich iqtisodiy savodxonligining yo'qligi maktab bitiruvchilarining mehnat bozorida eng kam himoyalanganligiga olib keladi. Bunday vaziyatda o'quvchilarga kasbiy o'zini o'zi belgilash, muvaffaqiyatli ishlash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan qiyinchiliklarga psixologik tayyorgarlikni shakllantirish uchun zarur bo'lgan iqtisodiy bilimlarni berish, ayniqsa muhimdir. Bu jarayonda maktab va iqtisodiy ta'lim tizimi alohida o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimova I., Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun. Ona tili va o'qish savodxonligi 1-2-qism: 1-sinf uchun darslik. – T.: "Respublika ta'lim markazi".
2. Amonov U.S., Saparova S.R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
3. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
4. Камилова Г.А., Нарзиева Д.Б. "Повышение экономической грамотности у детей дошкольного возраста с помощью развития коммуникативных компетенций". Журнал "Вестник науки и образования". Издательство «Проблемы науки». № 8 (128) 2022 г.

5. Камилова Г.А., Нарзиева Д.Б. «Коммуникативные компетенции и экономическая грамотность.» Журнал “Вестник науки и образования”. Издательство «Проблемы науки ». № 8 (128) 2022 г.

6. Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun, Ro'zmetova Z. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2 qism: 3-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “Respublika ta'lim markazi”.

7. Mavlonova K., Azimova I., Quronov S., Shokir Tursun va boshq. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-2-qism: 2-sinf uchun darslik. – T.: “Respublika ta'lim markazi”.

IQTISODIY TA'LIM TIZIMI SHAKLLANISHINING MUHIM BOSQICHLARI

Narzieva Dilorom Botirovna

*Buxoro davlat universiteti maktabgacha ta'lim kafedrası tadqiqotchisi
Buxoro shahar 67-maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori*

Annotatsiya: Umumta'lim siklining fanlarini o'rganishda iqtisodiy tafakkur, iqtisodiy tushunchalar, Iqtisodiy ta'lim tizimi shakllanishining muhim bosqichlari g'oyalarni shakllantirish imkoniyatlari o'rganilgan. Ushbu maqolada iqtisodiy bilim berishning tarixiy asoslari masalalariga oid fikrlar bildirilgan.

Tayanch so'zlar: iqtisodiy, bilim, ta'lim, tarbiya, rivojlantirish, fanlararo, mehnat, jarayoni, iqtisodiy, mehnat, ekologik, ta'lim.

Yosh avlodga iqtisodiy bilim berish zarurati 1960-70 yillarda tashkilot va korxonalarda qarorlar qabul qilish va yangi faoliyatni o'zlashtirish usullarini o'zgartirish maqsadida innovatsiyalar joriy etila boshlagan paytda paydo bo'ldi.

Mehnatga o'rgatish, tarbiyalash, kasbga yo'naltirish ishlari jarayonida dastur talablari bilan uzviy bog'liq holda va fanlararo aloqalarni hisobga olgan holda o'quvchilarni davlat iqtisodiy siyosatining asosiy qoidalari, aniq vazifalari bilan tanishtirish zarur.

Bu davrda L.N. Ponomarev va L.E. Enshteyn iqtisodiy ta'lim va tarbiyani xalq xo'jaligini rivojlantirishning muhim omili, ishlab chiqarishni ilmiy tashkil etishning zaruriy sharti deb hisoblagan. Iqtisodiy ta'lim mazmuni nazariyasini ishlab chiqishni taqozo etdi. I.B. Itkin iqtisodiy ta'limning asosiy kategoriyalarining mohiyatini belgilab berdi. N.I. Boldirev iqtisodiy ta'limni shaxs tarbiyasining ajralmas qismi sifatida ajratib ko'rsatdi.

Y.K. Vasiliev, L.P. Kurakova, N.P. Ryabinina, I.A. Sasova, B.P. Shemyakina va boshqalarning tadqiqotlari maktab o'quvchilarida fan asoslarini o'rganish jarayonida iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish muammosiga bag'ishlangan.

Yu.K. Vasilev o'z asarlarida iqtisodiy bilim va ko'nikmalarning tarkibi va tuzilishini rivojlantirish, ularning mohiyati va umumiy ta'lim tizimidagi funktsiyalarini baholashga yondashuvni belgilaydi. U o'quvchilarning iqtisodiy bilimini takomillashtirish tajribasini tahlil qildi va umumlashtirdi, iqtisodiy tushunchalarni o'zlashtirish va iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirishni tashkil etishning shakl va usullarini ko'rib chiqdi.

I.A. Sasova maktab o'quvchilarini mehnat ta'limi jarayonida iqtisodiy tarbiyalash, shuningdek, talabalarni kasbiy tayyorlash bo'yicha ishlarning asosiy yo'nalishlarini ochib beradi.

M.L. Malyshev maktab ishlab chiqarishida unumli mehnat jarayonida o'quvchilarga iqtisodiy tarbiya berishning yo'nalishlari, shakllari va usullarini o'rganadi.

Muammoni o'rganishda hal etilmagan masalalar qatorida u turli yoshdagi o'quvchilarni iqtisodiy tarbiyalashda uzluksizlik muammosini nomlaydi; iqtisodiy, mehnat va ekologik ta'limning munosabatlari; shahar va qishloq maktab o'quvchilarining iqtisodiy o'qitilishini tashkil etish xususiyatlari yoritilgan.

V.C. Rozov, B.P. Shemyakin, P.A. Shemyakin o'z asarlarida maktab o'quvchilarini iqtisodiy tarbiyalashning turli jihatlarini ko'rib chiqadi. Mualliflar ushbu masalani hal etishda maktab, oila va mehnat jamoalarining o'zaro munosabatlari yo'llarini, o'quvchilarga iqtisodiy ta'limni pedagogik boshqarishning jihatlarini tahlil qiladilar. 80-yillardagi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy muammolari bilan bog'liq holda maktab o'quvchilariga iqtisodiy tarbiya berishning nazariy asoslari, vazifalari, mazmuni, shakl va usullarini ochib beradi.

90-yillarning boshlari jamiyatning siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy hayotida ko'plab